

**CARTOGRAFIAS E AÇÕES POLÍTICAS
PARA ENFRENTAR**

REFORMA EMPRESARIAL DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

WALDMIR ARAUJO NETO

LESEQ - LAB. ESTUDOS EM SEMIÓTICA E EDUCAÇÃO QUÍMICA

PROJETO CINÊNCIA (IQ-UFRJ)

**CInÊNCIA Editorial
2023**

A663c

Cartografias e ações políticas para enfrentar reforma empresarial da educação pública / Waldmir Nascimento de Araujo Neto / Rio de Janeiro: CInÊNCIA Editorial, 2023.

66p.

1. Educação. 2. Reforma Empresarial. 3. Políticas Públicas.
4. Currículo. 5. Ensino de Química.

CDD 370.71

DOI: 10.5281/ZENODO.10105966

ELEMENTOS CHAVE

01

ENFRENTAR A REFORMA EMPRESARIAL

02

CARTOGRAFIA COMO MÉTODO

03

RECRIAR A ORGANIZAÇÃO

O QUE É UM REFORMADOR EMPRESARIAL?

Uma adaptação do termo 'Corporate Reformers' criado por Diane Ravicht (2011), debatido no BR por Luiz Carlos de Freitas (Unicamp).

É uma coalizão entre políticos, empresários, empresas educacionais, institutos, fundações privadas e pesquisadores alinhados com o modo de organizar a iniciativa privada como mais adequado para “consertar” a educação.

01

O QUE É UM REFORMADOR EMPRESARIAL?

Os princípios da reforma empresarial se situam em três argumentos:

Meritocracia

Responsabilização

Privatização

01

O QUE É UM REFORMADOR EMPRESARIAL?

para extratificação

Meritocracia

do professor

Responsabilização

em prol do capital

Privatização

O QUE É UM REFORMADOR EMPRESARIAL?

TODOS
PELA
EDUCAÇÃO

Presidente

Denise Aguiar Alvarez (**Fundação Bradesco**)

Conselho de Governança

Ana Amélia Inoue (**Instituto Natura**)

Ana Maria dos Santos Diniz (**Instituto Península**)

Antonio Cesar Russi Callegari (**Sociólogo e pesquisador**)

Antônio Jacinto Matias (**Fundação Itaú**)

Beatriz Johannpeter (**Instituto Gerdau**)

Fábio Colleti Barbosa (**Itaú, Unibanco, Natura**)

Fernando Luiz Abrucio (**Cientista político, pesquisador FGV- SP**)

Jair Ribeiro da Silva Neto (**Economista e advogado, ligados ao Movimento Parceiros da Educação**)

Jefferson Ricardo Romon (**Fundação Bradesco**)

José Francisco Soares (**Professor e ex presidente do Inep**)

José Roberto Marinho (**Fundação Roberto Marinho**)

Lázaro Ramos (**Ator e escritor**)

Luciano Dias Monteiro

Luís Norberto Pascoal (**Grupo D'Pascoal**)

Mozart Neves Ramos (**Educador e escritor, ligado à Fundação Ayrton Senna**)

Paulo Sérgio Kakinoff (**Empresa GOL linhas aéreas**)

Ricardo Manuel dos Santos Henriques (**Educador**)

Rodolfo Villela Marino (**Fundação Itaú**)

Conselho de Fundadores

Jorge Gerdau Johannpeter (**Fundação Gerdau**)

(2006)

Patrocinadores:

ODEBRECHT

(2006)

compromisso todos pela
educação

Flavio Benetoni

se
Secretaria de Educação

Termo de Adesão

Os participantes do grupo brasileiro da conferência Ações de Responsabilidade Social em Educação – Melhores Práticas na América Latina comprometem-se com os ideais do movimento Compromisso Todos pela Educação e as metas:

Flavio Benetoni

Meta 1 – Todas as crianças e jovens na escola. *Belo Otero*

Meta 2 – Todas as crianças e jovens concluindo os ciclos. *Edson*

Meta 3 – Todas as crianças sabendo ler e escrever. *Paulo R. H. L. Filho*

Meta 4 – Todos os alunos aprendendo.

Meta 5 – Garantia de recursos para a educação.

Francisco Carlos
Cláudio Haddad
Francisco Carlos
Cláudio Haddad
Francisco Carlos
Cláudio Haddad
Francisco Carlos
Cláudio Haddad

Bahia, 24 de junho de 2006

documento de criação do TPE

(2006)

Marília Lindinger, Maria Auxiliadora Seabra Rezende, Mozart Neves Ramos, Fernando Haddad, Hélio de Lima, Elizabeth Anderle e Marianna da Cunha

(2006)

AONDE COMEÇA?

educação

economia \$

Março 1990

"Educação para Todos"
Jomtien Beach
(Tailândia)

CONDIÇÃO NEOLIBERAL AO ESTADO

As autoridades responsáveis pela educação aos níveis nacional, estadual e municipal têm a obrigação prioritária de proporcionar educação básica para todos. Não se pode, todavia, esperar que elas supram a totalidade dos requisitos humanos, financeiros e organizacionais necessários a esta tarefa. Novas e crescentes articulações e alianças serão necessárias em todos os níveis. (DECLARAÇÃO MUNDIAL EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990, p.5).

CONDIÇÃO NEOLIBERAL AO ESTADO

As autoridades responsáveis pela educação aos níveis nacional, estadual e municipal têm a obrigação prioritária de proporcionar educação básica para todos. Não se pode, todavia, esperar que elas supram a totalidade dos requisitos humanos, financeiros e organizacionais necessários a esta tarefa. Novas e crescentes articulações e alianças serão necessárias em todos os níveis. (DECLARAÇÃO MUNDIAL EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990, p.5).

Projeto de Jomtien é reafirmado e ampliado em 2000, com expressiva integração com os mercados privados (investidores).

(2000)

Edison Sarmos / Agência Câmara

Vincent Defourny (Unesco),
deputado João Matos,
Fernando Haddad e
Mozart Neves Ramos

Alinhando ações com a iniciativa privada

Com o objetivo de ampliar e qualificar o investimento social privado em Educação, o TODOS PELA EDUCAÇÃO realizou, em parceria com o MEC e o Gife (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas), o workshop Alinhamento do Investimento Social Privado em Educação. A ideia era discutir a criação de agendas comuns dos investimentos público e privado, tendo como eixo as 5 Metas do TODOS PELA EDUCAÇÃO. O evento contou com a presença do ministro Fernando Haddad, de representantes do MEC e das principais empresas que investem na área.

2017
2022
2033
204
204

(2008)

APOIADORES:

FAMÍLIA
JOHANNPETER

GOL

instituto
VOTORANTIM

arredondar
você faz a diferença

PATRI

SHOULDER

SEM VOCÊS NÃO HAVERIA TODOS PELA EDUCAÇÃO

ProFuturo

Itaú Educação e Trabalho

Itaú Social

instituto natura

FUNDAÇÃO Lemann

[B]³ SOCIAL

FUNDAÇÃO VALE

FLUPP

FAMÍLIA KISHIMOTO

Instituto peninsula

fundação bradesco

MILÚ VILLELA

INSTITUTO AMBÍKIRA

Instituto Sonho Grande

FUNDAÇÃO Maria Cecília Souto Vidigal

Fundação Grupo Volkswagen

GOL

ifood

FAMÍLIA HALLACK

VADEGAR ALENTEJANA

ALVARO DE SOUZA

FUNDAÇÃO educar

instituto ACP

REYNALDO FIGUEIREDO

CÁSSIO CASSEB

arredondar

instituto VOTORANTIM

Orizon

Fundação Roberto Marinho

PRISMA CAPITAL

EDUARDO VASSIMON

JAIR RIBEIRO

suzano

RELATÓRIO
EDUCAÇÃO
PARA TODOS
NO BRASIL
2000-2015

**Relatório
síntese da
transição entre
EPT e o PNE.**

**Hoje,
fundamento dos
reformadores
para BNCC e
NEM**

(2014)

PNE

- 2010** I Conferência Nacional de Educação (CONAE/2010) articula o PNE
 - 2012** PNE 2011-2020 aprovado na Câmara dos Deputados
 - 2014** **PNE 2014-2023 Sancionado**
 - 2014** II Conferência Nacional de Educação (CONAE/2014) debate a participação popular no PNE
-

PNE

Os reformadores mantêm um "observatório" do PNE

Observatório do
Plano Nacional de
Educação

www.observatoriodopne.org.br

A BNCC é explicitamente mencionada como uma estratégia da Meta 7 (Qualidade da Educação Básica) do PNE.

Não há nenhuma articulação específica sobre a necessidade de um NEM no PNE de 2014. Mas...

8. Ampliação do Ensino Médio

- *expandir o acesso a todos os concluintes do ensino fundamental*
- *incentivar a renovação pedagógica por meio de projetos juvenis*
- *integrar Ensino Médio e Educação Profissional* ←

(compromisso do TPE firmado no documento de 2006, p. 13)

Ensino Médio

2.400h

Novo Ensino Médio (Lei 13.415/17)

BNCC (60%)

IF (40%)

1.800 <> 2.400 (2.200 ETécnico)

1.200 <> 600 (800 ETécnico)

Consulta (MEC 2023) com 150.000 respostas

02

CARTOGRAFIA COMO MÉTODO

ENSINO

- (i) Representação;
- (ii) Espaço;
- (iii) Memória (Atlas).

**ESPAÇO COMO
ASSINATURA DE
PRÁTICAS MATERIAIS E
SIMBÓLICAS**

02

CARTOGRAFIA COMO MÉTODO

ENSINO

“ A heterotopia tem o poder de justapor em um só lugar vários espaços, vários posicionamentos que são em si próprios incompatíveis”,

HETEROTOPIA

02

CARTOGRAFIA COMO MÉTODO

ENSINO

Hipótese de trabalho: a REFORMA é indutora de um Espaço Heterotópico.

HETEROTOPIA

Michel Foucault. *Dos Outros Espaços* (1967)

DECISÕES METODOLÓGICAS

**qual reformador
mapear?
como?**

coletar Dados

agrupar Semelhanças

criar Categorias

representar em forma de diagrama

INSTITUTO REÚNA

© 2023

Instituto Reúna

Todos os direitos reservados.

Participou (ao lado de IESs)
da criação do Currículo
Estadual de MG

Um dos 'players' que opera com
Ensino Médio

TOPOGRAFIA DAS AÇÕES DO INSTITUTO REÚNA

Nasceram "para colaborar com a
implementação da BNCC".

Associado à
Fundação Lemann.

Espaço de Atuação:

Avaliações em Larga Escala
Guia de Material Didático (EM)
Roteiros de Apoio à Análise de
Materiais Didáticos
Guia de Avaliação (EM)

Estado de Rondônia

Instituto Ayrton Senna

BID

Fundação Roberto Marinho

Itaú Social

CAEd UFJF

Plataforma de Ensino e Aprendizagem

Fundação Lemann

Avalia e Aprende

Avaliação

Mapas de Foco na Escola

Formação

Téc. Serv. E...

Itaú Social

**Atuação do
Instituto Sonho
Grande (braço da
Fundação
Lemann) via
Instituto Reúna,
com acordo de
cooperação com
as SEEDUCs nos
Estados (2022)**

**Atuação do
Instituto Sonho
Grande (braço da
Fundação
Lemann) via
Instituto Reúna,
com acordo de
cooperação com
as SEEDUCs nos
Estados (2023)**

Seduc e Instituto Sonho Grande planejam parceria para expansão do Tempo Integral

NOTÍCIAS

29/03/2023

Hélder Rocha

O secretário da Educação, Washington Bandeira, enfatiza que o Piauí busca parcerias qualificadas, como com o Instituto Sonho Grande e o Instituto Natura, para esse grande projeto de expansão do número de escolas de Tempo Integral. “Chegaremos a 200 escolas de Tempo Integral ainda este ano, conforme o Plano de Governo do governador Rafael Fonteles. O novo modelo pedagógico das escolas de Tempo Integral vai proporcionar mais resultados de aprendizagem e desempenho para nossos alunos, rumo às primeiras colocações no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, finaliza o secretário.

Notícias da Seduc (PI) em 29/03/2023

Reformador

\$\$

Parcerias
&
Editais

Reformador
\$\$

FNDE

FUNÇÃO PLANEJAMENTO

REFORMADORES ATUAM EXPLORANDO UMA TENSÃO

Valor de Uso

conhecimento que orientará futuras atividades de ensino

Valor de Troca

atividade obrigatória na prática docente

02

PARA PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES

Trilha de Aprendizagem

🕒 2 Horas

FOCO DA TRILHA

Nesta Trilha de Aprendizagem, você vai aprofundar sua compreensão sobre a relevância, as competências e o desenvolvimento integral dos educadores no Novo Ensino Médio.

OBJETIVOS

Aprofundar sua compreensão sobre as competências requeridas para educadores do Novo Ensino Médio e apoiar o seu engajamento e o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

COMPETÊNCIAS EM FOCO: C1_2a.1 · C4_2a.4 · C5_2a.5

- C1_2a.1** Planejar e desenvolver sequências didáticas, recursos e ambientes pedagógicos, de forma a garantir aprendizagem efetiva de todos os estudantes.
- C4_2a.4** Utilizar ferramentas pedagógicas que facilitem uma adequada mediação entre os conteúdos, os alunos e as particularidades culturais e sociais dos respectivos contextos de aprendizagem.
- C5_2a.5** Instituir prática de autoavaliação, à luz da aprendizagem de seus estudantes, a fim de conscientizar-se de suas próprias necessidades de desenvolvimento profissional.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO PLENO**

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 (*)⁽¹⁾ ⁽²⁾

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

FIM DA DISCIPLINA QUÍMICA

O fim da disciplina química está posto pelos reformadores como uma contradição.

03

FIM DA DISCIPLINA QUÍMICA

O lugar da química na educação básica ocorre através da área das Ciências da Natureza.

Nesse lugar, configuram-se janelas de existência da química, que são objeto dessa contradição a ser compreendida.

03

FIM DA DISCIPLINA QUÍMICA

Os Itinerários Formativos

03

ENSINO MÉDIO REGULAR - ITINERÁRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

ÁREA DE CONHECIMENTO	COMPONENTE CURRICULAR	CARGA HORÁRIA			CARGA HORÁRIA			TOTAL
		SÉRIE			SÉRIE			
		1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	BIOLOGIA	2	2	0	80	80	0	160
	FÍSICA	2	2	0	80	80	0	160
	QUÍMICA	2	2	0	80	80	0	160
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	MATEMÁTICA	4	3	3	160	120	120	400
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	FILOSOFIA	2	0	0	80	0	0	80
	GEOGRAFIA	2	2	0	80	80	0	160
	HISTÓRIA	2	2	0	80	80	0	160
	SOCIOLOGIA	0	0	2	0	0	80	80
LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	ARTE	0	2	0	0	80	0	80
	EDUCAÇÃO FÍSICA	2	0	2	80	0	80	160
	LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA	4	3	3	160	120	120	400
	LÍNGUA INGLESA	2	0	2	80	0	80	160
CARGA HORÁRIA BNCC		24	18	12	960	720	480	2160
ITINERÁRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	ELETIVA 1 - ENSINO RELIGIOSO / REFORÇO ESCOLAR	1	1	1	40	40	40	120
	ELETIVA 2 - ESTUDOS ORIENTADOS / LÍNGUA ESPANHOLA	1	1	1	40	40	40	120
	ELETIVA 3 - X / Y (CATÁLOGO)	2	2	2	80	80	80	240
	PROJETO DE VIDA	2	2	2	80	80	80	240
	COMPONENTE DE ÁREA 1 (BIOLOGIA)	0	2	4	0	80	160	240
	COMPONENTE DE ÁREA 2 (QUÍMICA)	0	2	4	0	80	160	240
	COMPONENTE DE ÁREA 3 (FÍSICA)	0	2	4	0	80	160	240
CARGA HORÁRIA ITINERÁRIO FORMATIVO		6	12	18	240	480	720	1440
CARGA HORÁRIA TOTAL		30	30	30	1200	1200	1200	3600

ENSINO MÉDIO REGULAR

ÁREA DE CONHECIMENTO	COMPONENTE CURRICULAR	CARGA HORÁRIA			CARGA HORÁRIA			TOTAL
		SÉRIE			SÉRIE			
		1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	BIOLOGIA	2	2	0	80	80	0	160
	FÍSICA	2	2	0	80	80	0	160
	QUÍMICA	2	2	0	80	80	0	160
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	MATEMÁTICA	4	3	3	160	120	120	400
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	FILOSOFIA	2	0	0	80	0	0	80
	GEOGRAFIA	2	2	0	80	80	0	160
	HISTÓRIA	2	2	0	80	80	0	160
	SOCIOLOGIA	0	0	2	0	0	80	80
LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	ARTE	0	2	0	0	80	0	80
	EDUCAÇÃO FÍSICA	2	0	2	80	0	80	160
	LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA	4	3	3	160	120	120	400
	LÍNGUA INGLESA	2	0	2	80	0	80	160
CARGA HORÁRIA BNCC		24	18	12	960	720	480	2160
ITINERÁRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	ELETIVA 1 - ENSINO RELIGIOSO / REFORÇO ESCOLAR	1	1	1	40	40	40	120
	ELETIVA 2 - ESTUDOS ORIENTADOS / LÍNGUA ESPANHOLA	1	1	1	40	40	40	120
	ELETIVA 3 - X / Y (CATÁLOGO)	2	2	2	80	80	80	240
	PROJETO DE VIDA	2	2	2	80	80	80	240
	COMPONENTE DE ÁREA 1	0	2	4	0	80	160	240
	COMPONENTE DE ÁREA 2	0	2	4	0	80	160	240
	COMPONENTE DE ÁREA 3	0	2	4	0	80	160	240
CARGA HORÁRIA ITINERÁRIO FORMATIVO		6	12	18	240	480	720	1440
CARGA HORÁRIA TOTAL		30	30	30	1200	1200	1200	3600

ITINERÁRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

TRILHA DE APRENDIZAGEM: RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SÉRIES	COMPONENTE CURRICULAR	OBJETIVOS
2ª e 3ª	Recursos naturais: consumo, múltiplos usos e gestão	Explorar o uso dos recursos naturais no cotidiano do estudante para desenvolver entendimentos sobre o consumo sustentável e a situação destes recursos no Brasil e no mundo, por meio do estudo de casos de ações de mobilização e participação social na gestão.
	Práticas sustentáveis diversificadas	Debater com os estudantes a importância das práticas sustentáveis para o ambiente urbano, o desenvolvimento rural, a geração de energia, a navegação, estabelecendo relação com as legislações brasileiras em vigor e complementares para o conhecimento dos instrumentos de gestão utilizados para os recursos naturais.
	Vamos jogar?	Abordar temas sobre ciência e desenvolvimento sustentável importantes para a formação do estudante. Elaborar jogos como atividades de natureza sociocultural para ressignificação das informações sobre recursos naturais, saúde e desenvolvimento sustentável, com o objetivo de mudar comportamentos, muitas vezes tendenciosos e consumistas, induzidos por diferentes veículos de comunicação.

TRILHA DE APRENDIZAGEM: SOLUÇÕES ENERGÉTICAS PARA O NOVO TEMPO

SÉRIES	COMPONENTE CURRICULAR	OBJETIVOS
2ª e 3ª	Energia e suas Transformações	Apresentar os principais conceitos iniciais para abordar o tema de energia, além de mostrar os diferentes tipos de fontes e formas energéticas (mapa conceitual). Analisar as conservações da matéria e da energia em situações cotidianas, de produção e nas relações entre os seres vivos e o ambiente. Identificar transformações físicas e químicas da matéria em processos naturais, cotidianos e industriais. Expor a importância da energia no nosso cotidiano.
	Energia, Impactos Ambientais e Sustentabilidade	Investigar as vantagens e desvantagens das fontes e das formas de energia, assim como a aplicabilidade e impactos ambientais. Debater as questões geopolíticas que envolvem o uso de combustíveis fósseis e renováveis.
	Energia: Problematização e Sensibilização	Participar de um grupo de reflexão a respeito dos contextos de produção e aplicação do conhecimento adquirido sobre energia, considerando o protagonismo dos estudantes que deverão desenvolver projetos que poderão melhorar de alguma forma a comunidade onde vivem.

“

CAMINHAMOS PARA O FIM

“

**A MAIORIA DAS AULAS DE
QUÍMICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS
BRASILEIRAS NÃO SÃO REGIDAS
POR PROFESSORES DE QUÍMICA**

**SIM, FALTAM
PROFESSORES DE QUÍMICA
NO BR**

“

**COMO ESPAÇO DA REFORMA, A
ESCOLA PASSA A AGIR COMO
REFORMATÓRIO**

**NESSE REFORMATÓRIO, O
FUNDAMENTO MERITOCRÁTICO
LEVA À CLASSIFICAÇÃO DOS
SUJEITOS**

“

**○ ALVO DA REFORMA É O
PROFESSOR**

**OS REFORMADORES
IMPLEMENTAM O DISCURSO
DA RESPONSABILIDADE DO
PROFESSOR**

“

**○ ALVO DA REFORMA É O
PROFESSOR**

**NÃO IMPORTA O QUE
APRENDAM AQUI, VOCÊS
TERÃO QUE SER
REFORMADOS**

“

**A ESCOLA DA LIBERDADE DE
PENSAMENTO, DA AUTONOMIA DOCENTE,
É INDESEJADA PELO REFORMADOR.
UM DESVIO QUE NECESSITA SER
NORMALIZADO**

“

**OS REFORMADORES DETÊM OS
MEIOS E OS OBJETIVOS**

**OS OBJETIVOS ESTÃO
POSTOS NO NEM E NA BNCC**

**E OS MEIOS SERÃO
FINANCIADOS PELO ESTADO**

“

#SISTEMA DE ENSINO
#AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA
#EXAME

SÃO OS
DISPOSITIVOS DO
NEGÓCIO
DA REFORMA

O ESTADO
PAGA POR
ELES

“

**AO USAR OS DISPOSITIVOS DOS
REFORMADORES COMO MEIO, O
ESTADO ABDICA DE SEU PAPEL
SOCIAL, MAS SEGUE OK DO PONTO
DE VISTA LEGAL**

“

**COMO RESISTIR À INTERVENÇÃO
DOS REFORMADORES?**

**ORGANIZAÇÃO E
RECONQUISTA DA
FORÇA POLÍTICA DA
CLASSE**

“

**QUAL O PAPEL DAS IES
FORMADORAS DE PROFESSORES
NESSE LUGAR?**

**CRIAR ESPAÇOS POLÍTICOS DE FORMAÇÃO
E
DE FORMAÇÃO POLÍTICA**

“

**A QUÍMICA VIVE A EXTINÇÃO
COMO CONTRADIÇÃO**

**EXTINTA
DE JURE**

**MAS NÃO DE
FATO
(AINDA?)**

“

**QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DESSA
CONTRADIÇÃO?**

**AUMENTO DA
EXTRATIFICAÇÃO**

**ENTRE A
ESCOLA PÚBLICA
E AS PRIVADAS**

OBRIGADO

WALDMIR@IQ.UFRJ.BR